

GINGKO BILOBANING DORIVORLIK XUSUSIYATLARI

D. G'. Sodiqova¹, Nizamova Robiyaxon²

¹DTPI -b.f.f.d.(PhD),

²Biologiya yo'nalishi 3-kurs talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15617708>

Annotatsiya. *Gingko biloba* barglari ekstrakti Yevropada eng ko'p sotiladigan fitomeditsina bo'lib, u yerda erta bosqichdagi Altsgeyman kasalligi, qon tomir demans va boshqa kassalik belgilarini davolash uchun ishlatiladi. Shuningdek u AQSHda eng ko'p sotiladigan 10ta o'simlik dori darmonlaridan biri hisoblanadi. *Gingko biloba* haqida 120dan ortiq klinik tadqiqotlar nashr etilgan. AQSHda u qoshimcha parhez taomi deb tasniflangan.

Kalit so'zlari: erkin radikal, antioksidant, ekstrakt, gippokam, demans, klaudikasyon.

Kirish. *Gingko biloba* qadimiy o'simlik bo'lib, 270 million yildan ortiq vaqtdan beri mavjud deb taxmin qilinadi [1]. Uning dorivorlik xususiyatlari daraxtning barg ekstraktida hisoblanadi. *Gingko biloba* yaponlar, xitoyliklar va koreyslar tomonidan minglab yillar davomida tibbiyotda foydalanib kelingan [2]. Bugungi kunda bu o'simlik dunyoning barcha joylari va turli burchaklarida sog'liqni saqlashda foydalanib kelinmoqda. U asosan xotirani yaxshilash, qon aylanishi, va umumiy salomatlikda qo'llaniladi. Uning dorivorlik xususiyatlari bilan tanishib chiqamiz. *Gingko biloba* xotira, diqqat va umumiy aql faoliyatini yaxshilashga yordam beradi. Uning tarkibidagi flavonoidlar va terpenoidlar miyada qon aylanishiga yordam beradi. Bu xotira va aqliy qobiliyatni oshiradi. Bu keksa odamlar uchun foydali hisoblanadi. *Gingko biloba* qon tomirlarni kengaytirish va qon aylanishini yaxshilashga yordam beradi. Bu ayniqsa eksterimitalarda qon oqimining susayishi yoki buzilishiga olib keladigan holatlar bilan kurashishda foydali hisoblanadi. *Gingko biloba* kuchli antioksidant hisoblanadi. Bu esa organizmni erkin radikalardan qutqilishda qo'l keladi [3,4]. Bu uning qarish jarayonini sekinlashtirishga, shuningdek turli kasalliklar va yallig'lanishga qarshi himoya qiladi. *Gingko biloba* nerv tizimini mustahkamlashga yordam beradi, asab tolalarining faoliyatini yaxshilaydi va stressni kamaytiradi. U psixologik stress, asabiylashish yoki tashvishlanish kamaytirishda ham ahamiyatlidir. Yallig'lanishda qo'llash quyidagicha. *Gingko biloba* yallig'lanishga qarshi ta'sir ko'rsatadi va bunday xususiyatlar yallig'lanish bilan bog'liq kasalliklar masalan, artritda foydalidir. Ba'zi tadqiqotlar *gingko biloba* ko'rish va eshitishning yaxshilanishiga ham yordam berishini ko'rsatgan. U tinnitusda (quloq shovqini) shikoyatlariga ham foydaliligi aytilgan. *Gingko biloba* bo'g'imlardagi og'riqlarni kamayishi va bo'g'im harakatliligini yaxshilaydi. Ba'zi manbaalarda u qandli diabet bilan bog'liq asoratlarni kamaytirishi aytilgan. U qon shakarini normallashtirishda yordam beradi. Bu o'simlik depressiya va kayfiyatni yaxshilashda ham foydali. Uni antidepressiyalarni qo'llashda foydalaniladi. Shifokor ruxsati bilan. *Gingko biloba* qon ivishini normal borishiga yordam beradi. Trombotsitlarni birikishini kamaytiradi va qon tomirlarini kengaytiriladi. Bu esa qon ivish tizimini yaxshilashga yordam beradi.

1-rasm. Ginko biloba mevalari

Ginkgo biloba odatda erta bosqichdagi altsgeymer kasalligi qon tomir demans va qon tomir kelib chiqishi tinnitusini davolashda qo'llaniladi. Farmasevtikada preparatining ta'sir qilish mexanizmi uning qollashdagi miqdoriga ham bog'liq. Tizimli tekshiruv ginkgo demans va miya yetishmovchiligi alomatlarini yaxshilashga oddiy ta'sir ko'rsatadi degan xulosaga keldi. Kamida 18 oy davom etgan tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki Ginkgo ekstrakti yengil va o'rtacha darajadagi altsgeymer demansini davolashda samarali hisoblandi. Gollandiya tadqiqotlaridan birida bemor 24 hafta davomida o'rtacha 160 mg istemol qildi. Ushbu tadqiqotda neyropsixologik va hatti harakatlar natijalari bo'yicha yoshga bog'liq holda xotira buzilishi yoki yengil demansda yaxshilashda natija ko'rsata olmadi. Biroq, ushbu tadqiqot demensiya bilan og'rigan odamlarni emas, balki yoshga bog'liq xotira buzilishi bo'lgan bemorlarni o'z ichiga oldi. Ginkgo odamlar va hayvonlarning elektrokimyoviy, fiziologik, nevrologik va qon tomir tizimida ta'sir ko'rsatadigan markaziy va periferik faollikka ega. Ginkgo yana TBI, insulin, normal qarish, shish, tinnitus va makula degeniratsiyasi bilan bog'liq bo'lgan bazi nevrologik oqibatlarni davolashda yordam beradi. Hozirda istemolchilar uchun ko'plab Ginkoning ekstraktlari mavjud. Ushbu mahsulotni og'irlik bo'yicha 50:1 nisbatta foydalanishadi. Xotiraga ta'siri 600mg ginkgo biloba ekstraktini bir marta qabul qilinganidan so'ng bir soatdan so'ng xotira kuchaygani tajribada isbotlangan. Bu o'simlikning qon aylanish va miyaga tasiri o'rganildi. Undan maqsad miyada qon aylanishi va kislorod yetkazib berishni o'rganish edi. Bu tadqiqotda O'rta va yuqori yoshdagi odamlar ginkgo bilobaning ekstraktidan istemol qildi. Tajriba davomida FMR (funksional rezonans tomografiya) orqali miyaning qon aylanishini tekshirib, qon kislorod darajalarini o'rgandi. Natija Ginkgo biloba ekstrakti miya va tana bo'ylab mikrosirkulyatsiyani yaxshilashga yordam bergan, bu esa miyani kislorod va oziq modda bilan yaxshi ta'minlab bergan. Antioksidantlik jarayonini kuzarish uchun quyidagi ishlar olib borilgan. Ginkgo bilobani ekstraktidan 6-12 oy foydalanishgan. Shundan so'ng qon namunalari olinib antioksidantlik faoliyati va erkin radikal miqdori o'lchangan. Tekshirishlar Ginkgo bilobaning ekstrakti erkin radikallarini kamaytirish va qarishni oldini olishda yordam berishi aniqlandi. Ginkgo bilobaning ekstrakti yurak qon tomir tizimi va qon bosimiga ta'sirini ham o'rganilgan. Bunda bir nechta odamlar 8-12 hafta davomida ekstrakt bilan davolangan. Qon bosimi va yurak urishi tezligi, xolestirin darajasi va qon tomir kengayishi tekshirilganda tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, yurak qon tomir tizimi sog'ligiga ham yordam beradi. Ginkgo biloba ekstraktidan foydalanishda shifokor ko'rsatmasidan foydalanish va miqdoriga e'tibor qaratish kerak.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Ёзиев Л.Ҳ. Ўзбекистон Жанубига экзотик дарахт ва буталарни интродукция қилиш тарихи ва истиқболлари // Ўзбекистон Ўсимликлар оламидаги биохилмаҳиллик: Муаммо ва ютуқлар. Республика илмий –амалий анжумани материаллари. – Қарши, 2018.
2. Sierpina V. S., Wollschlaeger B., Blumenthal M. Ginkgo biloba //American family physician. – 2003. – Т. 68. – №. 5. – С. 923-926.
3. Singh B. et al. Biology and chemistry of Ginkgo biloba //Fitoterapia. – 2008. – Т. 79. – №. 6. – С. 401-418.
4. Sodikova D. G. et al. Ecology of micromycetes of higher plants of the Denov Arbortory //BIO Web of Conferences. – EDP Sciences, 2024. – Т. 105. – С. 06003.